

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10895178>

UMUMIY SHIFOKOR AMALIYOTIDA DISTIRKULYATSION ENSEFALOPATIYA

T.F.D Dosent, **Hakimova S.Z.**

Ass. **Muzaffarova N.Sh.**

Ordinator: **Gadayev Sh.Sh.**

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti DKTF Tibbiy Nevrologiya kafedrası

ANNOTATSIYA. *Maqolada distirkulyatsion ensefalopatiya (DE) rivojlanishi bilan bog'liq masalalar yoritilgan: ushbu patologiya qanday kasalliklar fonida yuzaga keladi, uning ijtimoiy ahamiyati. Patogenezning asosiy masalalari ko'rib chiqiladi, miyaning birinchi navbatda shikastlangan qismlari va bu kasallikning namoyon bo'lishiga va uning rivojlanish tezligiga qanday ta'sir qilishi tasvirlangan. Shuningdek, de rivojlanishining bosqichlari, asosiy alomatlar va uni tashxislash muammolari ko'rib chiqiladi. Terapiyaning asosiy printsiplari keltirilgan - statsionar va ambulatoriya sharoitida davolanish ko'rsatkichlari, bemorning ahvolini yaxshilash uchun ishlatiladigan dorilar guruhlari, ularning ta'sir mexanizmlari.*

Kalit so'zlar: *miya qon tomir kasalliklari, distirkulyatsion ensefalopatiya, etiologiya, patogenez, rivojlanish bosqichlari, demans, depressiya.*

Distirkulyatsion ensefalopatiya (DE) – bu gipertoniya bilan og'rikan ko'plab bemorlarga ta'sir qiladigan keng tarqalgan kasallik. Miyada qon ta'minoti buzilganligi sababli to'qimalarda o'zgarishlar ro'y bera boshlaydi, natijada miya funktsiyalari buziladi.

Surunkali miya qon ta'minoti yetishmovchiligi va insult bilan og'rikan bemorlar ko'pincha nevrologlar, terapevtlar, oilaviy shifokorlar, kardiologlar va boshqa

mutaxassisliklar shifokorlarining diqqat markazida bo‘lishadi. Demementsia va kognitiv buzilish va nogironlikning eng keng tarqalgan sabablaridan biri bu surunkali qon tomir miya yetishmovchiligi.

Ko‘pincha “distirkulyatsion ensefalopatiya” (DE) atamasidan foydalanish odatiy holdir, bu qon tomir kasalliklari natijasida paydo bo‘ladigan miya funksiyasining buzilishi deb tushuniladi. Bu miya qon aylanishining buzilishi tufayli yuzaga keladigan miya moddasining progressiv fokal shikastlanishini anglatadi. E. V. Shmidt va G. A. Maksudov 1970-yillarda ushbu atamani taklif qilishgan va hozirgi vaqtda taqdim etilmagan bo‘lsa-da, tez-tez ishlatiladi. 10-chi qayta ko‘rib chiqilgan kasalliklarning xalqaro tasnifidagi ushbu patologiyani I 67.8 sarlavhasi ostida joylashgan surunkali miya ishemiyasi deb hisoblash mumkin. Distirkulyatsion ensefalopatiya (DE) — bu miyaning qon bilan ta‘minlanishining buzilishi bo‘lib, u asta-sekin gipertoniya, diabet, ateroskleroz, sifiliz va boshqa patologiyalarda namoyon bo‘ladi, buning uchun miya tomirlarining shikastlanishi keng tarqalgan. Shuni ta‘kidlash kerakki, distirkulyatsion ensefalopatiya miyaning bir nechta diffuz fokal shikastlanishi bilan rivojlanadi. Turli xil neyrofunksional texnikasi yordamida distirkulyatsion ensefalopatiya tashxisini tasdiqlash mumkin.

Miyaning qon aylanishi zaif joylarga ega, bunda qon tomir to‘shagining shikastlanishi tez-tez uchraydi. Bularga miya yarim sharlarining oq moddasining subkortikal chuqur qismlari, shuningdek bazal ganglionlar kiradi. Aynan ularda ko‘pincha miyaning soqov infarktlari va leykoareoz (leuko — “oq” va areosis — “zichlikning pasayishi”) paydo bo‘ladi, bu surunkali miya yarim ishemiyasining rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Vertebral-bazilar va karotid havzalari orasidagi chegarada, bo‘linish zonasida miyaning oq moddasining chuqur qismlari mavjud bo‘lib, ular asosiy arterial gipertenziya, ateroskleroz, dekompensatsiyalangan diabet tufayli boshning asosiy arteriyalari patologik jarayonga kiritilganda azoblanadi. Bu arteriyalarning miya tuzilmalarini penetratsion mikroangiopatiyalarining rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu yuqoridagi tuzilmalarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun

kichik va katta tomirlarning shikastlanishi miyaning oq moddasining chuqur qismlariga, shuningdek subkortikal tuzilmalarga zarar yetkazishi mumkin.

Yuqori qon bosimiga joylashish odamni avtomatik ravishda xavf ostiga qo'yadi. Uning muntazam ravishda 160/90 ga ko'payishi bilan ensefalopatiya rivojlanish ehtimoli bir necha bor ortadi.

Shunga ko'ra, DEning bir nechta turlari mavjud: aterosklerotik (asosan boshning asosiy tomirlari azoblanadi)

gipertonik;

aralash;

venoz;

boshqa sabablarga ko'ra rivojlangan (vegetativ-qon tomir distoni, revmatizm, qon tomir kasalliklari va boshqalar).

Depressiya (depressiv buzuqlik yoki klinik depressiya) jiddiy keng tarqalgan kayfiyatning buzilishi. Bu odamlarning his-tuyg'ulariga, fikrlashlariga va uyqu, ovqatlanish yoki ish kabi kundalik ishlarni bajarishiga ta'sir qiladi. Depressiyani aniqlash uchun alomatlar kamida ikki hafta bo'lishi kerak. Depressiyaning ba'zi shakllari bir-biridan biroz farq qiladi yoki noyob bo'lib rivojlanishi mumkin holatlar.

Depressiya dunyodagi nogironlik va kasallanishning asosiy sabablaridan biridir. Jahon ma'lumotlariga ko'ra Sog'liqni saqlash tashkilotlari (JSST), dunyoda depressiyaga uchragan 264 millionga yaqin odam bor, ular 2005 yildan 2015 yilgacha 18% dan ortiq o'sishni anglatadi. Har yili 800 mingga yaqin odam halok bo'ladi o'z joniga qasd qilish: har 40 soniyada 1 kishi o'z joniga qasd qilish natijasida vafot etadi.

Turli xil kasalliklarni davolashning progressiv usullari mavjud bo'lsa-da, hali ham sezilarli depressiv kasalliklarni davolashda cheklovlar bor. Davolash uchun to'sqinlik qiluvchi omillar depressiv kasalliklar zarur tibbiy va inson resurslarining yetishmasligi, madaniy yoki shaxsiy stigma. Tibbiy resurslarning yetishmasligi ko'rsatkichi sifatida siz quyidagilarga e'tibor berishingiz kerak ruhiy salomatlik xizmati xodimlarining cheklangan soni-100,000 aholidan atigi 2 kishi kam ta'minlangan mamlakatlarda professional yordam olishi mumkin, yuqori daromadli

mamlakatlarda 70 kishi daromad psixolog yoki psixoterapevt xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega. Tizimli tahlil natijalari (2017) shuni ko'rsatadiki, etakchi o'rinni Xitoyda yashovchi odamlar (56,36 million kishi) egallaydi, undan keyin Hindiston (45,7 million kishi), AQSh (15,5 million kishi), Braziliya (7,22 million kishi), Indoneziya (6,67 million kishi), Rossiya Federatsiyasi (6,34 million kishi).

Bundan tashqari, muhim omilga e'tibor berishingiz kerak – noto'g'ri tashxis. Ancha mamlakatlar, kayfiyat va hissiy holatning qisqa muddatli o'zgarishi ko'pincha depressiya bilan yanglishadi, odamlar noto'g'ri tashxis qo'yilgan yoki antidepressantlar sog'lom odamlarga noto'g'ri buyurilgan. Depressiyani tashxislash uchun siz aniqlashingiz mumkin bo'lgan shkalalar va anketalar keng qo'llaniladi depressiv kasalliklarning mavjudligi va ularning zo'ravonligini baholashadi. Standart bo'yicha bular: Hamilton shkalasi, shkalasi Zunga, Montgomeri-Asberg shkalasi, Ruskin shkalasi, Bexterev shkalasi va so'rovnomasi va Bek so'rovnomasi. Bundan tashqari bu, magnit-rezonans tomografiya kabi instrumental diagnostika usullari vegetativ asab tizimining holatini baholaydi. Avstriyalik olimlar guruhi Neumeister A, Konstantinidis A, Stastny J. o'z maqolalarida shunday yozadilar ma'lumotni eslab qolish bilan bog'liq muammolar, xatti-harakatlarning o'zgarishi, kayfiyatning o'zgarishi bevosita bog'liqdir serotonin darajasining pasayishi (etishmasligi).

Depressiya va serebrovaskulyar kasalliklar o'rtasidagi bog'liqlik yigirma yildan ortiq vaqt davomida keng o'rganilgan. Biroq, disirkulyatsiya tufayli depressiya paydo bo'lishining omillarini tasdiqlovchi dalillar ensefalopatiyalarda noaniq.

Distirkulyatsion ensefalopatiya paydo bo'lishining etiologik omilini aniqlash bilan bir qatorda, shifokorning vazifasi kognitiv, hissiy va harakat buzilishlarini aniqlashdir. Bunda kognitiv buzilishlar bemorning ahvoriga ta'sir qiluvchi asosiy omillar va rivojlanish o'lchovi hisoblanadi kasalliklar. Odamning xotirasi, aqliy faoliyati va boshqalar kamayadigan holat kognitiv funktsiyalar, deyiladi kognitiv buzilishlar. Kognitiv funktsiyalar, o'z navbatida, quyidagilar axborotni va uning oqilona assimilyatsiya qilish jarayonida ishtirok etadigan miyaning eng murakkab

funksiyalari axborotni qayta ishlash, tahlil qilish, saqlash va eslab qolish kabi idrok etish.

Fedin A.I. yozganidek, odamlarda surunkali miya ishemiyasi (distirkulyatsion ensefalopatiya) bilan jismoniy yoki hissiy stressdan keyin ortiqcha ish tufayli bosh og'rig'ikuzatiladi. Inson ertalab yoki kechqurun bosh og'rig'i, bosh aylanishi, noqulaylik haqida shikoyat qilishi mumkin qattiq yoqalar yoki galstuklar kiyganda, past yostiqa uxlashda simptomlarning kuchayishi, ko'zning charchashi, ko'pchilik astenik shikoyatlarni payqashdi. Astenik shikoyatlar haddan tashqari tashvish bilan bog'liq, o'z-o'zidan shubhalanish, oddiy ishlarni bajarishda charchash, yomon kayfiyatva paydo bo'lish. Quyidagilar shuni ta'kidlash kerakki, depressiya belgilariga quyidagilar kiradi: tushkun kayfiyat, qiziqishni yo'qotish yoki ilgari yoqimli faoliyatdan zavqlanish, aniq charchoq "buzilish", pessimizm, aybdorlik hissi va foydasizlik.

Bundan kelib chiqadiki, depressiyani tavsiflovchi shikoyatlar fokal nevrologik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq, test savollarini to'g'ri shakllantirish bilan miyaning (ensefalopatiya) surunkali ishemiya rivojlanishini taxmin qilish mumkin. Tavsiya etiladigan tekshirish: bitta ko'zning ko'rish qobiliyati pasayganmi yoki yo'qmi, bunga sabab bo'lishi mumkin orbital arteriyada qon aylanishining yomonlashishi bilan bo'ynidagi ichki karotis arteriya stenozini, eshitish qobiliyati pasayishini, yurish paytida titroq mavjudligi va xotira buzilishi. Ushbu bosqichda to'g'ri terapiyani tayinlashda to'liq yoki qisman tuzatish imkoniyat mavjud.

Depressiv kasalliklarning rivojlanishida ratsional terapiyani, patofiziologik omillarni bartaraf etishga kompleks yondashuvni talab qiladi. Distirkulyatsion ensefalopatiya (miyaning surunkali ishemiyasi) va depressiv kasalliklar, ya'ni ushbu kasalliklarning paydo bo'lish tartibi hali ham bosqichlarini o'rganishiga bog'liq.

Depressiya distirkulyatsion ensefalopatiyaning alomati va natijasi degan taxmin (miyaning surunkali ishemiyasi) ensefalopatiyani davolash natijalari bilan tasdiqlandi. Ushbu usul Muallif Armand Luri uslubiga ko'ra noyob rivojlanish bo'lib, u patentlangan Rossiya Federatsiyasi (№2709614), 2019 yil 19 dekabr va Qozog'iston

Respublikasida (№33846), 14.08.2019. Bu davolash usuli rus tilida ro'yxatdan o'tgan dori vositalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi Federatsiya va Qozog'iston Respublikasida. Arman Luryening mualliflik usuli bo'yicha ensefalopatiyani davolash uchun qon tomir, nootropik va metabolik dorilar qo'llaniladi. Barcha ishlatiladigan dorilar ular faqat o'z maqsadlari uchun, dozadan oshmasdan qo'llaniladi.

Depressiyani davolashning hozirgi terapiyasi monoaminlarga asoslangan bo'lsa-da, biz distirkulyatsion ensefalopatiyani davolashda bemorlarda ijobiy dinamika qayd etdik. Bizning bemorlarimizda davolanishdan keyin depressiya belgilari yo'qoldi.

Shunga asoslanib, biz ensefalopatiyani davolashning ijobiy yon ta'siri bor deb taxmin qilamiz? Va depressiv kasalliklarni bartaraf etishga yordam beramiz.

Mavzu bo'yicha juda ko'p ilmiy nashrlar mavjudligiga qaramay depressiya, disirkulyatsion ensefalopatiya mavzusida batafsil sharhning etishmasligi qayd etildi depressiya va diskirkulyatsion ensefalopatiya (surunkali miya ishemiyasi) va xususan, foydalanish o'rtasidagi bog'liqlik distirkulyatsion ensefalopatiyani depressiv kasalliklarni davolash sifatida davolash.

Ma'lumotlar yetishmasligi sababli, ushbu depressiya va distirkulyatsion ensefalopatiya o'rtasidagi bog'liqlik mavzusini o'rganish lozimligini bildiramiz.

ADABIYOTLAR

1. Aminov, Z. Z., Hakimova, S. Z., va Davlatov, S. S. (2020). Surunkali brutsellyozli bemorlarda og‘riq sindromini davolash protokollarini takomillashtirish. Yevropa molekulyar va klinik tibbiyot jurnali, 7(3), 2540-2545.
2. Lebedyuk M.N., Zapolskiy M.E., Goranskiy Yu.I. Asab tizimining herpetik lezyonlari. Ukraina dermatologiya, venerologiya va kosmetologiya jurnali. 2011. 2 (41). 92-97.
3. Lixacheva E.B. Mexidol lumbosakral dorsopatiyalarni konservativ davolashda. Pharmateka. 2012. No 6. S. 62-67
4. S. Z. Hakimova, G. K. Hakimova. Kompresion-iskemik genezis radikulopatiyasi bilan surunli og‘riq sindromi bo‘lgan bemorlarda psixopatologik va vegetativ buzilishlarning xususiyatlari // Doktor axborotnomasi No1 (918)—20. 100-102
5. Samiev, A. S., Xakimova, S. Z., & Soibnazarov, O. E. (2022). umurtqa pog‘onasi jarrohlik amaliyotidan o‘tgan bemorlarni reabilitatsiya qilish. BIOMEDISINA VA AMALIYOT JURNALI, 7(1).
6. Samiyev Asliddin, Xakimova Sohiba, Soibnazarov Orzuqul. Orqa miya jarrohligi ostida bemorlarni reabilitatsiya qilish. Biotibbiyot va amaliyot jurnali. 2022, jild. 7, 1-son, 139-144-betlar
7. Shoir Xusinova, Munisa Ablaqulova, Leyla Xakimova GP amaliyotida dori vositalarini oqilona yozish jarayoni va shaxsiy dori tanlash // OII. 2020. №1/S.
8. Skoromets A.A., Skoromets A.P., Skoromets T.A. Nevrologik holat va uning talqini. MEDpress-inform, 2010. 256p.